

DIFFERENSIAL HISOBGA OID BA’ZI MUOMMOLI MASALALARNI YECHISHGA TAVSIYALAR

Ibrohimova Maftunaxon Iloxomjon qizi

QDPI magistranti

Kadirova Nilufarxon Abduraxim qizi

QDPI magistranti

Annostatsiya :Ta’lim jarayonida yangi pedodogik texnologiyalar, yangicha o’qitish metodlari hamda faol usullardan foydalanish, ko’proq talabalarni mustaqil ishlashga undash, ilg’or tajribalardan saboq berishning turli yo’llaridan keng foydalanish xozirgi zamonaviy ta’limning asosiy vazifalaridandir. Kundalik testlar har bir mashg’ulotda ma'lum bir mavzuni yoki dasturning muayyan bo‘limini o‘rganish jarayonida olingan bilimlarni mustahkamlaydi. Ular mashqlar ko‘rinishida bo‘lib, talabaning bilimni tekshirish bilan birga, unda qaysidir ko‘nikmalarni hosil qiladi. Lekin bunday testlarning natijalari har gal turlicha bo‘lishi mumkin, chunki ular fragmentlar (uzuq - yuluq) xarakterga ega. Test topshiriqlarining qiyinlik darajasi mezoni o‘rganilayotgan obyektning xususiyatlarini o‘zida to‘liq aks ettirib, u taxsil oluvchilar tomonidan mazkur xususiyatlarni aniqlash uchun bajaradigan aqliy operatsiyalari mavjud.

Kalit so‘zlar: differensial, testalogiya, kvalimetriya, baholash metodikasi, testing turlari.Bloom taksanomiyasi, nazorat turlari bilimni baholash, o’lchov birligi, kredit-baholash tizimi, ”5”baholik baholash tizimi.

3. $z(t) = \sqrt{3t-4}$ ushbu funksiya berilga nuqtalarda ortib yoki kamayib borishini aniqlang

a) $t=5$

b) $t=10$

Biz bilamizki, funksiyaning hosilasi bizga funksiyaning o‘zgarish tezligini beradi va shuning uchun bizga birinchi navbatda funksiyaning hosilasi kerak bo‘ladi. Bu funksiyaning hosilasi

$$z'(t) = \frac{3}{2\sqrt{3t-4}}$$

bo‘ladi. Endi biz qilishimiz kerak bo‘ladigan narsa $z'(5) = \frac{3}{2\sqrt{11}}$ bu musbat shuning uchun 5 da ushbu funksiya ortadi. [3.243-245]

Yuqoridagi misollarni yechish uchun talabdan ma’lum bir bilimlar talab etiladi. Misol uchun talaba hosila ta’rifini biladi lekin uni amaliyotda qo‘llay olmasa masalani yecha olmaydi. Bu esa o‘z navbatida talabdan nafaqat maruza mashg‘ulotlarida balki seminar darslarida ham faol va e’tiborli bo‘lishni talab etadi.

2. Birinchi va ikkinchi masalalarning uchun $f(x)$ funksiyaning grafigidan foydalanib a ning berilgan qiymatlari uchun $f'(a)$ $f'(a)$ ning qiymatini hisoblang.

1.

(a) $a = -2$

(b) $a = 3$

2.

(a) $a = 1$

(b) $a = 4$

Yechish: Grafikdan shuni ko‘rishimiz mumkinki, funksiya aniq kamayib bormoqda shuning uchun biz bilamizki, bu nuqtada figdan shuni ko‘rishimiz mumkinki, a ning o‘rniga 1 ni qoysak hosilasi 4 bolishini taxmin qilishimiz mumkin.

$$f'(-2) = -4$$

a=3 da esa funksiya aniq ortib bormoqda shunng uchun biz bilamizki $f'(3) = 2$ ga teng.

Hosilaning qoidasini bilgan bilan bunday turdagi masalalarni ishlashda bilgan bilimlarini amaliyotda qo‘llay ham olishlari kerak.

3.Faraz qilaylik $t \leq 6$ uchun idishdagi suv hajmi $Q(t) = 10 + 5t - t^2$ bilan berilgan $t=0$ da suv hajmi ortadimi yoki kamayadimi?

Buning uchun biz avvalo ushbu qonuniyatdan hosila olishimiz kerak.

Uning hosilasi

$$Q'(t) = 5 - 2t$$

Endi t ning o‘rniga 0 ni qoyib hisoblaymiz. Bundan ko‘rinib turibdiki idishdagi suv hajmi ortib bormoqda.

Talabaning fan bo‘yicha semestrda reyting bahosi joriy, oraliq va yakuniy nazoratlarda to‘plagan baliari bo‘yicha aniqlanadi. Har bir fan maksimal reyting bali shu fan uchun o‘quv rejasida ajratilgan umumiy dars soatlari miqdoriga teng deb hisobl,anadi. Maksimal ballning 70% miqdori joriy, oraliq nazorat jarayonida, 30% miqdori yakuniy nazoratda to‘planishi tavsiya qilinadi.[1.2-4]

Semestr davomida mazkur fan bo‘yicha to‘plagan ballarga nisbatan talaba bilimi quyidagicha baholanadi: 86-100% a‘lo; 71-85% yaxshi; 56-70% qoniqarli; 55 % va undan kam foiz qoniqarsiz.[2. 49-54]

Baholashning reyting-test tizimini yanada takomillashtirish orqali ham o‘quvchilaming intellektual imkoniyatlarini aniqlash va rivojlantirib borishga harakat qilishimiz kerak.

Ushbu berilgan misollarni yechish uchun talabalardan ma‘lum bir bilimlar talab etiladi. Misol uchun talaba limitni ta‘rifini biladi lekin uni amaliyotda qo‘llay olmasa

masalani yecha olmaydi. Bu esa o‘z navbatida talabadan nafaqat maruza mashg‘ulotlarida balki seminar darslarida ham faol va e‘tiborli bo‘lishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining qonuni Ta‘lim to‘g‘risida. 2020-yil 23-sentabr. O‘RQ-637-son
2. Yakovlev E.V. Kvalimetriceskiy podxod v pedagogicheskom issledovanii: novoe vedenie // Pedagogika, 1999.
3. Берман Т.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. — М.: «Наука», 1985.
4. Azlarov T., Mansurov H. «Matematik analiz asoslari», 1- qism, Toshkent: O‘zMU, — 2005.
5. <https://tutorial.math.lamar.edu/limits>